

ISTIQLOL YILLARIDA IQTISODIY SOHADAGI TUB O'ZGARISHLAR (JIZZAX SHAHRI MISOLIDA)

O'rolova Feruza.

JDPU II- bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834907>

Mustaqil davlatimizning ko'hna va hamisha navqiron shaharlaridan biri bo'lmish Jizzax shahri mustaqillik yillarida mislsiz darajada o'zgarib, yangilandi. Bugungi kunda eng zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan korxonalar, go'zal binolar va inshootlar, turar joylar, magistral ko'cha va shoh ko'chalar, muhtasham ko'priklar barpo etilmoqda.

Respublikamiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Xalq deputatlari Jizzax shahar kengashining sessiyasida so'zlagan nutqida aytib o'tganidek: "Respublikamizdagi shaharlarni jadal sur'atda rivojlanib borishi jamiyatni iqtisodiy yuksalishiga ijobiy ta'sir etadi"¹.

Bizga ma'lumki, istiqlol sharofati bilan butun mamlakatimizda, jumladan, Jizzax shahrida xam iqtisodiyotni, ishlab chiqarish munosabatlarini ma'muriy-buyruqbozlik markaziy rejalashtirish mexanizmidan, erkin bozor iqtisodiyotiga o'tkazish imkoniyati vujudga keldi. Shaharda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish maqsadida iqtisodiyotni tubdan isloh qilishga kirishildi. Iqtisodiy islohotlarga O'zbekiston Respublikasi qonunlari, Birinchi Prezident Farmonlari va qarorlari huquqiy asos bo'lib xizmat qildi.

Dastlab savdo shahobchalari, xizmat ko'rsatish va kichik mahalliy sanoat korxonalari, uy-joy fondi davlat tasarrufidan chiqarildi. Davlat tasarrufidagi kvartiralar urush faxriylari, o'qituvchilar, tibbiyot va ilmiy xodimlar va ijodiy ziyolilarga bepul berildi.

1992-1994- yillarda savdo do'konlari, xizmat ko'rsatish obyektlari, kichik korxonalar mazkur korxonada ishlab turgan xodimlarga sotildi. Jizzax viloyati va ma'muriy markaz Jizzax shahrida 1994-2005-yillarda 2607 ta davlat mulki xususiylashtirildi. Xususiylashtirish jarayonida 382,8 million so'mdan ziyod mablag' davlat byudjetiga tushirildi. O'rta va yirikroq korxonalar aksiyadorlik korxonalariga aylantirildi. Jizzaxda 263 ta aksiyadorlik jamiyatlari, davlat ulushi mavjud bo'lgan 100 ta mas'uliyati cheklangan jamiyat tashkil qilindi.

2005-yilda 30 ta korxonalar va obyektlar davlat tasarrufidan chiqarildi va xususiylashtirildi. Xususiylashtirish va mulk shakli o'zgartirilishi natijasida

¹ file:///C:/Users/User/Downloads/2516-Article%20Text-5157-1-10-20220226.pdf

yuzaga kelgan aksiya resurslaridan 1995-2005-yillar mobaynida viloyat byudjetiga kerakli mablag'lar tushirilib borildi.

Mustaqillik yillarida iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishi bo'lgan kichik biznes va tadbirkorlikni qullab - quvvatlashga alohida e'tibor berilib, 1995-2005- yillar mobaynida 15 mingga yaqin kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarida 40 mingdan ko'proq ishchi o'rinlari tashkil qilindi. Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida Jizzax shahrida tashkil etilgan xo'jalik hisobidagi Markazda tadbirkorlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun zarur hujjatlarni ishlab chiqish va tayyorlash ishlari amalga oshirildi, biznes rejalarini tayyorlab, tadbirkorlarga axborot maslahat berish xizmatlari ko'rsatildi.

Shaharda har haftaning juma kunlari shahar hokimi, uning o'rinbosarlari, tovar ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar palatasi hamda Davlat mulkini boshqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'limi tomonidan "Tadbirkorlar kuni" o'tkazilib, unda tadbirkorlarning muammolari o'rganilib, ularga amaliy yordam ko'rsatib kelindi².

Shahar statistika bo'limi (boshlig'i Mavluda Oxunjonova)ning ma'lumotlariga ko'ra, 2008-yil 1-yanvar holatiga ko'ra shaharda faoliyat ko'rsatayotgan 2584 ta xo'jalik subyektlarining 2469 tasi nodavlat sektorida faoliyat ko'rsatgan. 2584 ta xo'jalik subyektlarining 199 tasini yirik, 195 tasini o'rta, 2113 tasini kichik korxonalar va firmalar tashkil qilgan.

Shaharda aholiga transport xizmati ko'rsatish yaxshi rivojlanib, 2005-yilda barcha turdagi transport vositalarida 6574,5 ming tonna xalq xo'jalik yuklari tashilgan, 21,2 million yo'lovchi o'z manzillariga yetkazilgan.

1999-yil fevral oyidan boshlab Jizzax shahrida O'zbekiston ishbilarmon ayollarining "Tadbirkor ayol" assotsiatsiya (uyushmar)si Jizzax viloyat bo'limi (raisi Sayyora Hamdamova) faoliyat ko'rsatdi. Assotsiatsiya tashkil topgandan buyon 45 nafar ayol "Konrad Adenauer" tashkiloti tomonidan tashkil qilingan kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga bag'ishlangan seminarlarda qatnashib, o'z malakalarini oshirib kelishga muvaffaq bo'ldilar. 60 nafar ayol "Pragma" korporatsiyasining "Marketing izlanishlari", "Moliyaviy menejment asoslari" hamda respublika Bozor ko'nikmalarini rivojlantirish markazi bilan hamkorlikda viloyatning barcha tumanlarida bozor iqtisodiyoti taraqqiyotiga

²Toshkentboyev A., Nosirov U. Jizzax viloyati. T.:1996, 53-bet.

bag'ishlangan "Shaxsiy biznesda muvaffaqiyat qozonish yo'llari" mavzusidagi mashg'ulotlarda ishtirok etdi.

Mustaqillik yillarida aholiga savdo xizmati ko'rsatish, bevosita savdo do'konlarida, mahalla guzarlarida va bozorlarda savdo-sotiqni amalga oshirishga e'tibor kuchaytirildi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000- yil 12- avgustdagi "Bozorlar faoliyagini takomillashtirish to'g'risida" gi, 2000-yil 22-iyuldagi "Bozorlar faoliyatini takomillashtirish va mahsulotlarni sotish uchun shart-sharoitlarni yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi, 2003-yil 28-iyuldagi "Oziq-ovqat iste'mol tovarlari bilan savdo qilishni takomillashtirish to'g'risida" gi qarorlari shahar bozorlari faoliyatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etdi. Viloyat bozorlar uyushmarsi tomonidan Jizzax shahridagi barcha bozorlarning hududiy chegaralari qayta belgilanib, mulk shaklidan qat'iy nazar qaytadan ro'yxatdan o'tkazildi. Amaldagi qonunlarga zid bo'lgan xususiy bozorlarning faoliyati to'xtatildi.

Tadqiqotchi olim H.Xaydarovning ta'kidlashicha, o'rganilayotgan davrda shaharda 8 ga bozor faoliyat ko'rsatgan. Jumladan, "Ko'k bozor", Eski Shahardagi buyum va dehqon bozori hissadorlik jamiyatiga, "Farhod" buyum, Avtobozor, Kimyogar qurilish, Texnika ehtiyot qismlari bozorlari esa mas'uliyati cheklangan jamiyatga aylantirilgan³.

Shahar bozorlarida aholiga qulay ish sharoitlari yaratish maqsadida turkum savdo o'rinlari sonini ko'paytirishga alohida e'tibor berildi. Savdo o'rinlari soni 2003-yil oktabrda 3539 tani tashkil qilgan bo'lsa, 2006- yilda ularning soni 3880 tani tashkil qildi, turg'un o'rinlar soni 142 tadan 210 taga yetkazildi. Eski shahardagi buyum bozorida 96 ta, dehqon bozorida 24 ta, qurilish mollari bozorida 20 ta turg'un o'rinlari qurilib, ishga tushirildi. "Kimyogar" turli texnika ehtiyot qismlari bozorida 30 o'rinli, "Ko'k bozor" da esa 70 o'rinli don mahsulotlari sotiladigan ayvon qurilib, aholiga qulay shart-sharoitlar yaratib berildi⁴.

Istiqlol yillarida Jizzax viloyati shahar sanoati taraqqiyotida yangi yo'nalish - xorijiy mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarni yo'lga qo'yishga keng yo'l ochildi. Shaharda xorijiy firmalar bilan o'zaro teng huquqli hamkorlikni ta'minlash

³ Xaydarov H. Jizzax tarixi. T.: 2009, 112-bet.

⁴ Xaydarov H. Jizzax tarixi. T.: 2009, 113-bet.

uchun shart-sharoit yaratildi, tajriba almashish, sanoat va qishloq xo'jaligi korxonalarida ilg'or texnologiyalarni joriy qilishda ijobiy ishlar amalga oshirildi. Jizzax shahrida barpo etilgan yirik korxonalaridan biri-bu **Jizzax "O'zEKSAYD" qo'shma** korxonasidir. Qo'shma korxonasi 1998-yilda "Jizzaxakkumulyator" aksiyadorlik jamiyati negizida O'zbekiston-AQSH hamkorligida 147 mln. AQSH dollari ustav fondi bilan tashkil etilgan edi. Yillik loyiha hajmi 1,0 million dona har xil turdagi akkumulyatorlar ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan Jizzax "O'zEKSAYD" zavodi 2001-yilga kelib ishga tushirildi. Zavoddagi akkumulyatorlar AQSH texnologiyalari asosida ishlab chiqariladigan bo'ldi.

Mazkur akkumulyator batareyalari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Jizzax „O'zEKSAYD“ zavodi nafaqat respublikamizda, balki butun O'rta Osiyoda ham yagona yirik korxonasi hisoblanadi. "O'zEKSAYD" o'z mahsulotlari bilan 2007-yil mart oyida Moskva shahrida o'tkazilgan sanoat korxonalarini ko'rgazmasida qatnashib, 2-darajali diplom sohibi bo'ldi.

Shahardagi "Jizzaxplastmassa" aksiyadorlik jamiyati plastmassa mahsulotlari ishlab chiqaradigan yana bir yirik korxonasi bo'lib, „O'z kimyosanoat“ uyushmasi tizimida faoliyat ko'rsatmoqda. 1960-yilda plastmassa quvurlari ishlab chiqarishga moslab qurilgan mazkur zavod 1996-yilga kelib Germaniya va Xitoy davlatlarining zamonaviy texnologiyalari asosida rekonstruksiya qilindi va O'zbekiston Respublikasi Mulk qo'mitasining qarori bilan "Jizzaxplastmassa" ochiq aksiyadorlik jamiyatiga aylantirildi. Mazkur korxonasi yiliga 10 ming tonnagacha plastmassa quvur, 18200 tonna polietilen plyonka ishlab chiqarish quvvatiga ega. Sho'rtan gaz-kimyosanoat majmuasining ishga tushirilishi munosabati bilan „Jizzaxplastmassa“ zavodida qo'shimcha 3 ming tonna yuqori issiqlikka chidamli polietilen plyonkalar va xalq iste'moli mollari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi.

"Jizzaxplastmassa" korxonasining 8 mikronli polietilen plyonkalarini ishlab chiqaradigan sexida ham ishlab chiqarish hajmi yil sayin ko'payib bordi. 1997-yilda sex qayta rekonstruksiya qilinib ta'mirlandi. Eskirib qolgan asbob-uskunalar yangilari bilan almashtirildi. Ishlab chiqarish jarayonining avtomatlashtirilishi, kompyuter nazoratining o'rnatilishi ishlab chiqarilayotgan polietilen plyonkalar hajmini ko'paytirish bilan bir qatorda, uning sifatini oshirishda ham muhim omil bo'ldi.

Sexda 2005-yilda 1693 million so'mlik polietilen plyonkalar ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2015-yilga kelib bu ko'rsatkich 9,6 foizga ko'paygan. Bu esa olingan foydaning bir qismidan aksiyadorlarga dividend to'lovlarini ko'paytirish

imkonini berdi.

Jumladan, “Jizzaxplastmassa” korxonasi 2005-yil dekabr oyida ishlab chiqarilgan mahsulotlarini realizatsiya qilishdan kelgan sof daromadlar 82.01 mln. soʻmdan koʻproqni tashkil qilgan boʻlsa, 2006-yil 9 oyigida bu koʻrsatkich 61 mln. soʻmni tashkil etdi⁵.

Jizzax “Zilolateks” aksiyadorlik jamiyati-trikotaj (ustki kiyim, bolalar kiyim-kechagi) mahsulotlari ishlab chiqaradigan sanoat korxonasi hisoblanadi. U “Oʻzbekiston yengil sanoat” davlat uyushmarsi tizimida faoliyat koʻrsatmoqda. 1976- yilda Toshkent “Malika” trikotaj ishlab chiqarish birlashmasi filiali sifatida tashkil qilingan mazkur korxonasi 1994- yilda Jizzax “Zilolateks” aksiyadorlik jamiyati sifatida qayta tashkil etildi.

Korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning asosiy qismi Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Chegara qoʻshinlari, shuningdek Taʼlim vazirligi tizimidagi korxonasi va muassasalarga yetkazib berilmoqda. “Zilolateks” aksiyadorlik korxonasi yiliga 3400 ming dona trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega boʻlib, texnologiyalar Germaniya, Yaponiya, Ukraina va Rossiyadan keltiriladi. “Zilolateks” aksiyadorlik jamiyati qoshida 1997-yildan boshlab yiliga 270 tonna sunʼiy neytron tolasi ishlab chiqaradigan sex ishga tushirilgan. “Zilolateks” aksiyadorlik jamiyati 2000-yilda Fransiya poytaxti Parijda boʻlib oʻtgan yengil sanoatchilar milliy assotsiatsiyasining oltin medali hamda sertifikatini bilan taqdirlangan.

Jizzax “LRS plastmassa”- Oʻzbekiston-Germaniya qoʻshma korxonasi 2001-yilda tashkil topgan boʻlib, mahalliy xom ashyodan tayyorlangan oʻz mahsulotlari bilan jahon bozoriga kirib bormoqda. Korxonasi tamgʻasi bosilgan diametri 16 mm dan 250 mm. gacha boʻlgan polietilen quvurlar qoʻshni Qozogʻiston, Tojikiston, MDHga aʼzo boʻlgan mamlakatlarga, Toshkent, Fargʻona, Samarqand, Navoiy viloyatlariga joʻnatilmoqda⁶. Taʼkidlash lozimki, Orol va Orolboʻyi ekologik holati hisobga olinib, Qozogʻiston Respublikasi va Xorazm viloyati qishloq joylariga aynan shu korxonasi quvurlari orqali suv yetkazib berilmoqda.

Birgina 2005-yil mobaynida korxonadan 90 ming AQSH dollaridan ziyodroq polietilen quvurlari xorijga joʻnatildi. Korxonada mahsulot tannaxsini arzonlashtirish maqsadida polietilen quvurlari uchun butlovchi qismlar ishlab chiqarishni oʻzlashtirish yoʻliga qoʻyilgan. Janubiy Koreya texnologiyasi asosida zaruriy texnologiyalar keltirilib, montaj qilingan. Shuningdek, bu yerda kichik

⁵ Viloyat Jizzaxplastmassa korxonasi joriy arxivi. 2018- yil.

⁶ Jizzax “LRS” joriy arxivi. 2020- yil.

hajmdagi suv quvurlari tayyorlash ham yaxshi yo'lga qo'yilgan.

Shaharda viloyat va shahar aholisini **don mahsulotlari** bilan ta'minlashda tajribali mutaxassislar rahbarlik qilib kelayotgan mas'uliyati cheklangan xususiy **un kombinatida** ijobiy ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Kombinat 2004-yili G'allaorol, Jizzax, Forish tumanlaridan kelgan donni qabul qilib olib, Toshkent, Taxiatosh, Nukus shaharlaridagi donni qayta ishlash korxonalariga 28 ming tonna don jo'natib, bir qism donni shu yerda qayta ishlab, aholini un, omixta yem bilan ta'minlab kelmoqda. Shahar aholisi korxonada ishlab chiqilgan a'lo sifatli unni va omixta yemni bajonudil xarid qilmoqdalar.

Yiliga 93 tonna ipak tolasi ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan **"Kumush tola"** (O'zbekiston-Tojikiston), yiliga 1000 tonna lintdan sellyuloza ishlab chiqarish quvvatiga ega **"Paxta-interneyshl"** (O'zbekiston-Suriya), gilam to'quvchi **"YevroAziaKarpet"** (O'zbekiston-Turkiya) va boshqa ko'plab qo'shma korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda.

2014-15 yilning o'zida bir qancha ishlab chiqarish korxonalari ishga tushirildi. Jumladan, 1500 kishi ishlaydigan "Plastekst", mashinalarga tormoz kalotkalari ishlab chiqaradigan hamda qurulish materiallari ishlab chiqaradigan korxonalar shular jumlasidandir⁷.

Jizzax shahrida barpo etilgan qo'shma korxonalarda 12 mingdan ziyod kishi ishlab chiqarish bilan band bo'lib, mahsulot ishlab chiqarish hajmi yil sayin ko'payib bormoqda.

Jizzax viloyatiga birgina 2002- yilda 24573,5 ming AQSH dollari miqdorida zamonaviy texnologiya, kimyo mahsulotlari olib kelingan. Qo'shma korxonalarda ishlab chiqarilgan mahsulot va aholiga ko'rsatilgan xizmat 66955,4 ming AQSH dollarini tashkil qilgan⁸. 2004-yilga kelib 1306, 4 ming AQSH dollari miqdorida tovarlar va mahsulotlar xorijiy mamlakatlarga eksport qilinib, bu ko'rsatkich 110,1 foizga ko'paygan.

Jizzax shahar sanoat korxonalarida kasanachilik ishlarini tashkil etish, xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash borasida ibratli tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. "O'zEK- SAYD", "Jizzaxplastmassa", "Zilolateks", "O'zbekmebel", "Jibri" va boshqa korxonalar xotin-qizlarni shartnoma asosida kasanachilik usulida ishga jalb qildi. 2016- yilda 2100 nafar xotin- qizlar kasanachilik yo'li

⁷ Viloyat korxonalarining joriy arxivlari. 2018- yil.

⁸ Xaydarov H. Jizzax tarixi. T.: 2009, 113-bet.

bilan ishga band qilindi. 2019 -da esa ish bilan ta'minlangan xotin-qizlar soni 650 nafarga yetdi⁹.

Keyingi yillarda Jizzax shahrida Rossiya Federatsiyasining "Roison" qo'shma korxonasi, Turkiyaning poyafzal ishlab chiqarish kabi korxonalari bilan ishlab chiqarilgan yangi-yangi loyahalar amalga oshirilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, mustaqillik yillarida Jizzax shahrida olib borilgan dastlabki iqtisodiy islohotlar o'z samarasini berdi. Ayniqsa, Jizzax shahrida barpo etilgan iqtisodiy industrial zonada keyingi 2017-2020 yillar mobaynida 30 dan oshiq ishlab chiqarish loyahalari amalga oshirildi. Bu esa o'z navbatida minglab ishchi o'rinlarni yaratilishiga hamda viloyatimiz, qolaversa respublikamiz iqtisodiy qudratini mustahkamlanishida muhim omillardan biri bo'ldi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Toshkentboyev A. Nosirov U. Jizzax viloyati. T.:1996.
2. Xaydarov H. Jizzax tarixi. T., 2009- yil.
3. Viloyat Jizzax plastmassa korxonasi joriy arxivi. 2018- yil.
4. Jizzax "LRS" joriy arxivi. 2020- yil.
5. Viloyat korxonalarining joriy arxivlari. 2018- yil.
6. Viloyat kasanachilik joriy arxivi. 2020- yil.

⁹ Viloyat kasanachilik joriy arxivi. 2020 yil.

